

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ В МИРЕ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ И ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Джумабоева Эъзозахон Мамаджоновна
старший преподаватель кафедры Педагогике и психологии,
Андижанского государственного педагогического института,
город Андижан, улица Дуслик - 4
ezoxondjumaboeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19425679>

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и некоторые методы обучения в современном мире, где скорость информации и разнообразие коммуникационных каналов достигли беспрецедентного уровня, вопросы речевой культуры приобретают особую актуальность. Лингвисты, психологи и социологи единодушны в своих оценках текущего состояния речевой среды, подчеркивая ряд тревожных тенденций, которые затрагивают как общество в целом, так и каждого человека.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое поколение, цифровая дидактика, цифровизация образования, дистанционное обучение, онлайн- обучение, развитие культуры речи и этикета общения.

Annotastiya. Ushbu maqolada axborot tezligi va aloqa kanallarining xilma-xilligi misli ko'rilmagan darajaga yetgan zamonaviy dunyoda o'qitishning qiyinchiliklari va usullari ko'rib chiqiladi. Nutq madaniyati masalalari ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Tilshunoslar, psixologlar va sotsiologlar nutq muhitining hozirgi holatini baholashda yakdil fikrda bo'lib, jamiyatga ham, har bir shaxsga ham ta'sir qiluvchi bir qator xavotirli tendentsiyalarni ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, raqamli avlod, raqamli didaktika, ta'limni raqamlashtirish, masofaviy ta'lim, onlayn ta'lim, nutq madaniyati va mulqot o'qob-axloqini rivojlantirish.

Abstract. This article examines the challenges and methods of teaching in the modern world, where the speed of information and the diversity of communication channels have reached unprecedented levels. Issues of speech culture are becoming especially relevant. Linguists, psychologists, and sociologists are unanimous in their assessments of the current state of the speech environment, highlighting a number of alarming trends that affect both society as a whole and each individual.

Key words: digitalization, digital generation, digital didactics, digitalization of education, distance learning, online learning, development of speech culture and communication etiquette.

Концептуальные основы

Цифровая дидактика — это раздел педагогики, научная дисциплина, изучающая вопросы организации образовательного процесса в цифровом обществе.

Предметом данного понятия является цифровая дидактика профессионального образования и обучения.

Факторы, влияющие на разработку цифрового образовательного процесса:

Новые технологии и цифровая среда

Новые экономические требования к профессиям и работникам различных сфер жизни и производства.

«Цифровое поколение» — новые учащиеся, новые профессии, связанные с развитием цифровых технологий.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Цели цифровизации.

Электронный дневник • Электронный журнал

- Портфолио ученика • Портфолио учителя
- Доступ к интерактивным образовательным ресурсам
- Доступ к методическим материалам (включая библиотеку книг и медиаматериалов)
- Сертификация педагогического персонала
- Работа с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями,

индивидуальные образовательные планы...

- Дистанционное обучение • Профессиональное развитие • Мониторинг и рейтинги
- Административно-организационные мероприятия (питание, транспорт и т. д.)

Система контроля качества образования (тестирование, мониторинг, диагностика и т.

д.)

- Электронное документооборот
- Процедуры закупок, тендеры, включая поставку книг
- Защита данных (защита серверов и каналов связи)
- Социальные сети, веб-сайты
- Сбор статистических данных и составление отчетов
- Повышение квалификации
- Мониторинг успеваемости учащихся

Цифровая дидактика

Цифровизация образовательного процесса включает в себя:

- Изменение или пересмотр существующего образовательного процесса
- Оптимальное и эффективное использование возможностями Интернета, официальных образовательных сайтов, программ, инструментами и реальными производственными процессами в профессиональном образовании

- Переход от индуктивной к дедуктивной логике обучения

- Развитие гибкости учебного плана и организационной структуры за счет использования новых методов обучения и организации учебной деятельности

- Стимулирование учебной активности и самостоятельности студентов посредством насыщенной виртуальной реальности для поддержки их готовности к решению более сложных задач (при использовании цифровых технологий работа перестает быть циклической и представляет собой непрерывный процесс; требуется всестороннее понимание всего процесса)

- Цифровые технологии как средство повышения привлекательности профессий и вакансий на рынке труда

- Использование учебных фильмов и виртуальных учебно-познавательных экскурсий.

- Самостоятельное личностное, духовное и профессиональное развитие человека.

- Факультативное обучение — это обязательные учебные предметы, которые необходимо выбирать самостоятельно из списка предлагаемой учебной программы.

- Логический и критический подход в обучении, с целью повышения ЗУН.

Смешанное обучение — это образовательная модель, сочетающая традиционные подходы с онлайн-обучением.

Основные принципы смешанного обучения:

1. Персонализация: Учащийся сам определяет, где, как и чему он будет учиться.

2. Освоение материала: Прежде чем перейти к новому материалу, учащиеся полностью осваивают необходимые знания из предыдущих разделов.

3. Среда высоких достижений: У каждого учащегося есть «высшая цель», к которой он стремится, и его учебная деятельность представляет собой осознанное движение к этой цели по определенному пути.

4. Личная ответственность: Учащиеся понимают, что они несут ответственность за выбранный ими метод обучения и достигнутые результаты.

Проектная и исследовательская деятельность

Управление всем жизненным циклом проекта: от концепции до защиты.

➤ Работа в распределенной команде: планирование и координация, коммуникация и взаимодействие.

Плюсы и минусы цифровизации и влияние его на культуру речи людей.

➤ Мультикультурная коммуникация

Глобальная цифровизация мира и культура речи людей.

В современном мире, где скорость информации и разнообразие коммуникационных каналов достигли беспрецедентного уровня, вопросы речевой культуры приобретают особую актуальность. Лингвисты, психологи и социологи единодушны в своих оценках текущего состояния речевой среды, подчеркивая ряд тревожных тенденций, которые затрагивают как общество в целом, так и каждого человека.

Постепенное ослабление культуры речи. Засилье стандартов и клише.

Унифицированная речь

Современная речь демонстрирует явную тенденцию к унификации. В ней преобладают стандартизированные конструкции, клише и штампы, что приводит к потере оригинальности и выразительности. Это явление наблюдается во всех сферах коммуникации – от повседневного общения до публичных выступлений и в медиа пространстве в особенности.

Потеря чувства слова

Наблюдается заметная потеря чувства слова, его оттенков и полутонов. Речь становится более прямолинейной, резкой в оценках, лишенной тонких нюансов смысла. Это сказывается на качестве диалога, способности к глубокому осмыслению и выражению сложных идей.

Последствия деградации речи: Отсутствие адекватного самовыражения.

Констатация неумения большинства людей адекватно выразить свои мысли и чувства является одним из наиболее тревожных последствий деградации речевой культуры. Это проявляется в различных аспектах повседневной жизни:

Затруднения в межличностном общении: Неспособность точно сформулировать свои эмоции или идеи приводит к недопониманиям, конфликтам и разрыву связей.

Проблемы в профессиональной сфере: Отсутствие навыков четкого и убедительного изложения информации препятствует успешной карьере, эффективному взаимодействию в коллективе и достижению поставленных целей.

Ограничение когнитивных способностей: Язык является инструментом мышления. Деградация речи может негативно влиять на способность человека к анализу, синтезу и критическому осмыслению информации.

Эта проблема требует системного подхода и активных действий со стороны образовательных учреждений, семьи и общества в целом.

Неумение адекватно выражать свои мысли и чувства становится барьером не только для индивидуального развития, но и для социального прогресса. Когда люди не могут ясно

аргументировать свои потребности, идеи и стремления, это подрывает основы демократического диалога, научного обмена и культурного взаимообогащения.

Засилье полуграмотности

Наблюдается тревожное распространение полуграмотности, выражающееся в массовом несоблюдении орфографических, пунктуационных и грамматических норм. Это приводит к искажению смысла, затрудняет чтение и понимание текста.

Феномен «полуязычия»

«Полуязычие» – это состояние, когда человек не владеет в полной мере ни одним языком, смешивая элементы разных языковых систем или используя упрощенные, усеченные формы. Это особенно заметно в молодежной среде и в интернете, где язык становится все более примитивным.

Влияние СМИ и рекламы

Средства массовой информации и рекламы, призванные быть образцом языковой культуры, зачастую активно поддерживают и тиражируют образцы полуграмотной и упрощенной речи, способствуя ее дальнейшей деградации в погоне за "модными" тенденциями и массовой доступностью.

Неразрывная связь культуры речи, общения и культуры общества.

Ч

У
В
С
Т
В
О

С
О

б **Список литературы:**

с 1. Ходжаев Б.Х. Теория и практика общей педагогики. Учебник – Т.: САНО-СТАНДАРТ, 2017.

в 2. Маматов Д.Н. Модель педагогического проектирования учебных процессов в электронно-информационной среде». Профессиональное образование. Ташкент.2018.61-64 №1

н 3. Бим И.Л. Современная методика обучения иностранным языкам. -М. Просвещение.2020.

г 4. Полат Е.С. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. еМ. Академия,2021.

5. Маматов Д.Н. «Педагогическое проектирование процессов образовательного сотрудничества в цифровой технологической среде. Монография -Т: Навруз 2022.-142 с

о **Axborot manbalari**

с 1. <http://www.edu.uz> O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi sayti.

о 2. <http://www.uzedu.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi sayti.

и 3. www.pedagog.uz

н 4. <http://www.ziyonet.uz/>

С
Т
В
А
.